

mainzed-Newsflash 2/2018 – 21. Juni 2018

Wirklich? Jetzt, Mitte des Jahres, erscheint erst der zweite mainzed-Newsflash 2018? Tatsächlich gab und gibt es laufend zahlreiche neue Mitteilungen aus dem mainzed-Netzwerk, doch sind wir schlicht nicht dazu gekommen, sie zusammenzufassen und weiterzugeben. Glücklicherweise erscheint bald, am 31. Juli, der mainzed-Jahresbericht und darin wird alles ausführlich dargelegt werden. An dieser Stelle möchten wir daher nur auf einige aktuelle Blitzlichter hinweisen.

I. CfP im mainzed Netzwerk

II. Save the date

III. Bewilligungen

IV. Studiengang

V. Über den Newsflash

--- I. CfP im mainzed-Netzwerk, Deadline 23.Juni (!!) ---

mainzed freut sich, den Workshop, „Medien-Sicherheit - Medien-Erkenntnis - Ansätze, Methoden und Spannungsverhältnisse zwischen ziviler Sicherheitsforschung und Digital Humanities“ unter der Leitung von Dr. Bernd Zywietz, Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Prof. Dr. Stephan G. Humer, Hochschule Fresenius, unterstützen zu können. Deadline des CfP ist der 23. Juni. Alles weitere zum Call finden Sie bitte hier: <https://www.hsozkult.de/event/id/termine-37479>

--- II. Save the Date (noch einmal)---

II.1 Kulturhackathon Coding Da Vinci; 27./28. Oktober, Alte Aula der Johannes Gutenberg-Universität und 1. Dezember, Landesmuseum Mainz

mainzed ist auf die Initiative der UB Mainz und der Open Knowledge Foundation hin, Teil eines größeren Konsortiums zur Ausrichtung des erfolgreich etablierten Kulturhackathons Coding Da Vinci geworden, der 2018 erstmals im Rhein-Main Gebiet stattfinden wird. Ein wesentliches Ziel von Coding Da Vinci ist es, den freien Zugang zum digitalen kulturellen Erbe zu fördern.

Mehr zu Hackathon: <https://codingdavinci.de/events/rheinmain/>

--

II.2 Linked Pasts IV, 12.-13. Dezember 2018, Alte Aula der Johannes Gutenberg-Universität

Linked Pasts ist eine von Pelagios Commons initiiertes, jährliches internationales Treffen zu Linked Open Data in der historischen und kulturhistorischen Forschung. Nachdem das Treffen 2015 in London, 2016 in Madrid und 2017 in Stanford stattgefunden hat, wird es 2018 in Mainz ausgerichtet. Das internationale und transdisziplinäre Organisationskomitee ist bestrebt 2018 insbesondere die Vernetzung der internationalen Community und die verstärkte Interoperabilität anzuregen. Daher werden neben Forscherinnen und Forschern aus den verschiedenen Vorhaben auch besonders Anbieter zu Aufbau und Pflege von Normdaten angesprochen. Das Treffen beruht auf mehreren thematischen Sessions, in denen nach kurzen Impulsvorträgen in Kleingruppen diskutiert wird. Eine Postersession bietet zudem Raum, auf eigene Forschungsprojekte, Entwicklungen und Forschungsinitiativen hinzuweisen.

Zur Tagung werden ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Der CfP und der Link zur Anmeldung werden in Kürze veröffentlicht. mainzed wird dazu einen eigenen newflash versenden.

--

II.3 Dhd 2019, 25.-29. März 2019, Philosophicum, Johannes Gutenberg-Museum, und Campus Westend, Goethe-Universität Frankfurt.

Im März 2019 wird die 6. Jahrestagung des Vereins Digital Humanities im deutschsprachigen Raum in Frankfurt an der Goethe-Universität stattfinden. Die zeitlich direkt vorgelagerten Workshops werden an zwei Tagen an der Johannes Gutenberg-Universität durchgeführt. Um die Ausrichtung der Tagung haben sich unter dem Dach der strategischen Allianz Rhein-Main Universitäten kooperierend das Centrum für Digitale Forschung in den Bildungs-, Geistes- und Sozialwissenschaften (CEDIFOR) und mainzed erfolgreich beworben. Aktuell wird an der Hochschule Mainz die Webseite der Tagung zur Veröffentlichung vorbereitet, auf der sich alle Termine (CfP, Anmeldung etc.) und weitere Informationen finden werden.

III. Bewilligungen

III.1 - mainzed gratuliert sehr herzlich Prof. Dr. Johannes Pahlitzsch als Sprecher für die erfolgreiche Bewilligung des DFG-Graduiertenkolleg 2304 „Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen“ (http://www.geschichte.uni-mainz.de/Byzantinistik/323_DEU_HTML.php . Das GRK trägt zur Stärkung des digitalen Profils der Geistes- und Kulturwissenschaften am Standort Mainz, denn in der Förderung enthalten sind Mittel zur Ausrichtung von Workshops zu digitalen Methoden, die durch das mainzed inhaltlich koordiniert werden.

III.2 - Erfolgreich war auch Prof. Dr. Wolfgang Breul in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, der Mittel für einen Gastaufenthalt von Michael McGuire von der Bucknell University, Pennsylvania, erhalten hat. McGuire ist als DHler im Projekt „moravian lives“ (<http://moravianlives.org/>) tätig. Das mainzed freut sich über diese Bereicherung und ist gespannt auf die davon ausgehenden fachlichen Impulse.

III.3 - Als besonders erfreulich ist schließlich die Förderung eines innovativen digitalen Lehrprojekts von Dr. Ulrike Schneider herauszustellen. In Kooperation mit Prof. Dr. Manfred Sailer, Goethe-Universität Frankfurt, hat sie sich erfolgreich um eine Förderung für “Digital Data in Linguistics” beim Gutenberg Lehrkolleg beworben (<https://www.glk.uni-mainz.de/lehrprojekte-2018.php>). mainzed hat den Antrag sehr gerne mit einem LOI unterstützt und verspricht sich insbesondere einen Zugewinn für den Studiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften.

IV. Masterstudiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften

Bewerbungen für Studienbeginn zum Wintersemester 2018

Für das Wintersemester 2018 sind rund 60 zulassungsgeeignete Bewerbungen auf die 24 Studienplätze des hochschulübergreifenden Masterstudiengangs Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften eingegangen. Die erneut gegenüber dem Vorjahr gestiegene Anzahl von qualifizierten Bewerbungen, trotz eines stetig wachsenden Angebots an Studiengängen im Bereich Digital Humanities, darf auch als eine Bestätigung für die gelungene inhaltliche Konzeption des

Studiengangs gewertet werden. Noch im Juni werden als verbindlicher Bestandteil des Zulassungsverfahrens Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern in Räumen der Hochschule Mainz durchgeführt.

V. Über den mainzed-Newsflash

Der mainzed-Newsflash erscheint anlassbezogen. Er wird über eine Mailingliste verschickt, die technisch von der Hochschule Mainz betreut wird. Alles zur Verwendung ihrer Daten finden Sie bitte in der Datenschutzerklärung des mainzed: <http://mainzed.org/de/datenschutz.html>

Sie haben den Newsflash erhalten, weil wir von Ihrer Mail-Adresse eine Anmeldung zum mainzed-newsflash erhalten, und Sie die Anmeldung mit einer weiteren Mail bestätigt haben.

Wenn Sie den mainzed-newsflash abbestellen möchten, senden Sie uns bitte eine Mail

<mailto:newsflash@mainzed.org?subject=Abmeldung>

oder nutzen Sie den Link <http://mainzed.org/de/#imprint> und wählen "Abmeldung".

Mit freundlichen Grüßen vom mainzed!